
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE OS PRINCIPAIS FATORES QUE IMPACTAM A COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DOMÉSTICOS

DOI: 10.5281/zenodo.14803520

Suelen Machado Cunha¹

¹Graduanda do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas /BICTA – Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA

E-mail: suelencunha2019@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4948705908475286>

Ione Iolanda dos Santos²

²Docente do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas/ICTA – Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA

E-mail: ionesantarem@gmail.com

Lattes:<http://lattes.cnpq.br/0591114860826667>

Thayse Emanuelle Ferreira Picanco¹

¹ Bacharelanda em Engenharia Sanitária e Ambiental– Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA

E-mail: thayseemanuelle123@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7811754144513564>

RESUMO: Este estudo tem como objetivo revisar na literatura científica, os principais fatores que impactam o processo de compostagem de resíduos orgânicos domésticos, buscando consolidar informações relevantes para o avanço da compostagem como uma ferramenta de gestão sustentável. Para isso, foi realizada uma análise bibliográfica abrangendo publicações entre os anos de 2006 a 2024, com foco nas variáveis proporção carbono/nitrogênio (C:N), umidade, oxigenação, temperatura, pH e tamanho dos resíduos. A eficiência do processo de compostagem está diretamente ligada ao equilíbrio desses parâmetros, que influenciam tanto a degradação da matéria orgânica quanto a qualidade do composto final. A proporção ideal de C:N varia entre 25:1 e 50:1, garantindo um ambiente favorável à atividade microbiana e evitando perdas de nitrogênio por volatilização. A umidade deve ser mantida entre 40 % e 60 %, prevenindo a compactação ou a desidratação, que prejudicam a decomposição. A temperatura segue um ciclo térmico completo, e a fase termofílica, com uma temperatura que deve alcançar entre 50°C a 65°C é essencial à higienização e à aceleração do processo. A oxigenação adequada, obtida pelo revolvimento da pilha, mantém a temperatura e evita fermentação anaeróbica e maus odores. O tamanho dos resíduos influencia a decomposição, sendo recomendada a fragmentação para ampliar a superfície de contato sem comprometer a aeração. Por fim, um pH estável entre 6,5 e 9 indica a maturação adequada do composto. O controle rigoroso desses fatores assegura um processo de compostagem eficiente e sustentável, resultando em um fertilizante orgânico de qualidade, capaz de melhorar o solo e reduzir impactos ambientais.

Palavras-chave: Carbono e Nitrogênio; Compostagem; Composto orgânico; parâmetros.

1. INTRODUÇÃO

A crescente geração de resíduos, impulsionada pelo aumento populacional e pela demanda por alimentos, agrava problemas ambientais e de saúde pública, como a degradação ambiental, mau cheiro, presença de vetores de doenças e a contaminação de recursos hídricos provocados pela produção de chorume (MENDES SILVA *et al.* 2019).

Sob a ótica do desenvolvimento sustentável urbano, muitos países ao redor do mundo têm adotado estratégias e implementado ferramentas para minimizar a geração de resíduos orgânicos e promover o tratamento direto na fonte geradora (VASCONCELOS *et al.* 2021).

Nesse cenário, a compostagem surge como uma solução viável e eficiente, transformando resíduos orgânicos em compostos com propriedades agrônômicas benéficas. Essa prática pode ser realizada em diferentes escalas, desde operações de grande porte até iniciativas em ambiente domiciliar, permitindo o manejo direto na fonte geradora de resíduos (DA ROSA *et al.* 2019). Além de reduzir o volume e a massa de resíduos, a compostagem converte a fração orgânica biodegradável em fertilizantes ou condicionantes do solo, por meio da ação de organismos que promovem alterações físico-químicas no material e reciclam nutrientes essenciais (DOS SANTOS *et al.* 2022).

No ambiente doméstico, é possível aplicar diferentes métodos de compostagem, como pilhas, leiras ou composteiras feitas com baldes ou caixas empilhadas. A escolha do método depende da disponibilidade de espaço, sendo as composteiras particularmente adequadas às áreas pequenas (Da ROSA *et al.* 2019).

A compostagem doméstica proporciona diversos benefícios socioambientais, como a redução de custos operacionais da coleta pública, o aproveitamento de recursos que seriam descartados, a extensão da vida útil dos aterros sanitários e a diminuição da poluição ambiental. Além disso, contribui para a reciclagem de nutrientes, a transformação de resíduos em produtos úteis e a valorização da matéria orgânica, beneficiando especialmente o cultivo em hortas caseiras (MONTEIRO 2016).

De acordo com a Instrução Normativa nº 25 do MAPA (BRASIL 2009), a Classe "C" de fertilizantes orgânicos abrange produtos que utilizam matéria-prima oriunda de resíduos domiciliares em sua composição, resultando em materiais seguros para uso agrícola.

Segundo Araújo (2018) os fatores que influenciam o processo de compostagem podem ser divididos em dois grupos: aqueles relacionados aos componentes da mistura, como o equilíbrio nutricional, o pH, a granulometria das partículas, a porosidade e a umidade; e aqueles que estão relacionados ao processamento dos componentes, como a concentração de oxigênio,

a temperatura e a umidade. Da Silva (2023) destaca que a temperatura, a umidade e a oxigenação são fatores essenciais para o sucesso do processo de compostagem.

Gil (2008) descreve que a revisão bibliográfica é realizada a partir de materiais previamente elaborados, como livros e artigos acadêmicos, sendo amplamente utilizada para identificar, analisar e interpretar teorias e práticas sobre determinado tema. Já Minayo (2010) reforça que a pesquisa qualitativa se preocupa em compreender fenômenos dentro de seus contextos sociais e culturais, buscando significados e relações que transcendem dados quantitativos.

Quando a razão carbono/nitrogênio (C/N) não está na faixa adequada, podem surgir efeitos negativos no processo de compostagem. Excesso de nitrogênio pode ser perdido na forma de amônia (NH₃) em estado gasoso, gerando odores desagradáveis. Por outro lado, quando o carbono está em excesso, a falta de nitrogênio limita o crescimento microbiano, impedindo a degradação adequada do material, resultando em temperaturas mais baixas e uma compostagem mais lenta, conforme discutido por Mihelcic (2017).

O teor de umidade é crucial para dissolver os nutrientes dos resíduos presentes no processo de compostagem e mantê-los disponíveis para os microrganismos, enquanto o excesso ou a falta de água prejudica o processo. O teor de umidade representa a quantidade de água disponível para os microrganismos no processo de compostagem, já que a sua atividade metabólica e a reprodução dependem da presença de água. No entanto, o excesso de umidade pode dificultar a oxigenação, pois bloqueia a porosidade do material, levando à formação de ambientes anaeróbicos e retardando o processo de decomposição. Como consequência, pode-se produzir gases como o metano, que geram mau cheiro, conforme descrito por De Souza *et al.* (2020).

No artigo "Microrganismos na compostagem e os fatores que influenciam na degradação da matéria orgânica", publicado na Revista Foco, em 2023, a autora Beatriz de Fátima Maia de Santana discute as fases da compostagem com base na variação da temperatura. Ela apresenta que as fases da compostagem podem ser classificadas com base na variação de temperatura, tais como:

- Fase Mesofílica: Caracterizada por temperaturas moderadas, que podem alcançar até 40 °C, com uma duração média de dois a cinco dias.
- Fase Termofílica: Nesta etapa, o composto atinge temperaturas superiores a 40 °C, favorecendo uma degradação acelerada do material em compostagem. A duração desta fase varia de poucos dias a vários meses, dependendo das características dos resíduos compostados.

➤ Fase de Resfriamento: Ocorre a redução gradual da temperatura até atingir níveis próximos à temperatura ambiente.

➤ Fase de Maturação: Nesta última etapa, o composto passa pela sua estabilização, resultando em um material altamente estabilizado, humificado e livre de toxicidade.

O aumento da temperatura na compostagem indica a intensa atividade microbiana. Contudo, condições extremas podem ser prejudiciais aos agentes decompositores.

A presença de oxigênio é essencial para que a compostagem ocorra de forma aeróbica, prevenindo a liberação de odores desagradáveis e garantindo a atividade dos agentes decompositores (MONTEIRO 2016). Os microrganismos envolvidos na compostagem liberam a energia das moléculas orgânicas por meio de reações de oxirredução, que pode ocorrer tanto na presença de oxigênio (resultando no processo aeróbio) quanto na ausência de oxigênio (resultando no processo anaeróbio). A falta de uma quantidade adequada de oxigênio pode levar a um processo de oxi-redução anaeróbia, que é caracterizado pela putrefação e pelo mau cheiro. Um forte indicador de ambientes anaeróbicos é a liberação de gás metano (CH₄), conforme descrito por Inácio (2010).

Durante o processo de compostagem o pH dos resíduos em biodegradação tende a aumentar, funcionando como um indicativo do progresso da decomposição. Nas primeiras etapas da compostagem o pH diminui para cerca de 5,0, mas com o tempo, à medida que o composto vai se estabilizando, o pH sobe gradualmente, alcançando valores entre 7,0 e 8,0 Souza *et al.*, (2020).

Um pH superior a 7,0 é considerado alcalino, e quando esse valor é ainda mais alto sugere uma maior presença de substâncias básicas, o que poderá influenciar a atividade microbiana favorecendo microrganismos que se adaptam a ambientes menos ácidos Souza *et al.*, (2021). O valor do pH é um parâmetro que possui relevância para o crescimento de microrganismos, no entanto, devido a adaptação que alguns grupos de microrganismos desempenham, o pH não impede esse processo (HEBERTS, 2005) apud (DE ASSIS BARONY *et al.* 2024).

O presente estudo tem como objetivo identificar e analisar os principais fatores que influenciam o processo de compostagem doméstica. Para isso, o presente estudo combina a sistematização de informações teóricas e a análise interpretativa de dados para oferecer uma visão abrangente sobre o tema, contribuindo para o avanço do conhecimento na área de gestão de resíduos orgânicos.

2. METODOLOGIA

O trabalho realizado insere-se no âmbito de uma revisão bibliográfica documental com abordagem qualitativa, uma vez que se fundamenta na análise e interpretação de dados oriundos de fontes secundárias como artigos científicos, livros e publicações técnicas. Essa abordagem permitiu reunir e organizar criticamente os conhecimentos existentes sobre os fatores que influenciam o processo de compostagem doméstica, sem a necessidade de coleta de novos dados científicos. Para a realização da pesquisa, foram utilizados descritores como: "fatores que influenciam a compostagem", "resíduos orgânicos", "parâmetros da compostagem", e "controle da compostagem", combinados ou isolados. As fontes de informação incluem livros, artigos científicos, periódicos, dissertações, teses e documentos técnicos, bem como dados provenientes de organizações como o Ministério do Meio Ambiente.

As bases de dados utilizadas foram SciELO, Google Scholar e Periódicos CAPES. Além disso, foram considerados sites oficiais, como o do Ministério da Agricultura e o IBGE. Os descritores utilizados foram Compostagem; Resíduos orgânicos; Parâmetros físico-químicos da compostagem e; Impactos do manejo na compostagem.

As variáveis analisadas foram: a proporção carbono/nitrogênio (C:N), oxigenação, umidade, temperatura, pH e o tamanho dos resíduos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Valente (2009), os fatores que influenciam o processo de compostagem incluem a proporção carbono/nitrogênio (C:N), oxigenação, umidade, temperatura e o tamanho dos resíduos. Esses parâmetros são essenciais para criar as condições adequadas à atividade microbiana, promovendo a decomposição eficiente dos materiais orgânicos.

Na tabela a seguir, estão apresentados artigos publicados entre os anos de 2006 a 2024, nos quais foram identificados os principais fatores que influenciam o processo de compostagem. Dentre os principais parâmetros analisados, encontram-se a proporção carbono/nitrogênio (C:N), oxigenação, umidade, temperatura, pH e o tamanho das partículas dos resíduos.

Tabela 1- Artigos publicados entre os anos 2009 a 2024 utilizados para identificar os principais fatores que influenciam o processo de compostagem.

Ano	Título do Artigo	Autores
2006	Compostagem para a agricultura biológica	Brito (2006)
2009	Compostagem: ciência e prática aplicadas à gestão de resíduos	Inácio & Miller (2009)
2011	Industrial Composting: Environmental Engineering and Facilities Management	Epstein (2011)

2013	Compostagem de resíduos vegetais por diferentes métodos de aeração	Ruschel (2013)
2015	Compostagem: Experimentação Problematicadora e Recurso Interdisciplinar no Ensino de Química	Silva et al (2015)
2016	Benefícios da compostagem doméstica de resíduos orgânicos	Monteiro (2016)
2017	Compostagem, fertilização do solo e substratos	Brito (2017)
	Avaliação do processo de compostagem considerando a relação carbono/nitrogênio	Brietzke (2017)
2018	Uso de resíduos de papel em compostagem agrícola	Souza (2018)
2019	Análise da compostagem como técnica sustentável no gerenciamento dos resíduos sólidos	Melo & Duarte (2019)
	O uso de compostagem doméstica na produção de adubo para hortas domiciliares	Mendes Silva <i>et al.</i> (2019)
	Avaliação da eficiência dos processos de compostagem por reviramento e aeração forçada no tratamento de resíduos sólidos orgânicos	Azevedo & Vilela (2019)
2020	Análise dos principais parâmetros que influenciam a compostagem de resíduos sólidos urbanos	De Souza <i>et al.</i> (2020)
	Compostagem: alternativa de aproveitamento dos resíduos sólidos utilizando diferentes modelos de composteiras	Lacerda <i>et al.</i> (2020)
2021	² Avaliação da fitotoxicidade, pH e condutividade elétrica de um composto orgânico oriundo de compostagem doméstica	Souza <i>et al.</i> (2021)
2022	Comparativo entre três métodos de compostagem de resíduos orgânicos de origem doméstica	Vidori et al. (2022)
2023	Compostagem domiciliar: estudo de caso em uma residência no município de Laranjal do Jari - AP	Santos (2023)
2024	Análise dos sistemas de compostagem em escala piloto. 7º Congresso sul americano de resíduos sólidos e sustentabilidade	Lins <i>et al.</i> (2024)
	Avaliação da qualidade do composto orgânico produzido por meio de compostagem doméstica	Oliveira Carneiro <i>et al.</i> (2024)

Fonte: Autores 2025

Proporção C:N: Os materiais utilizados para a compostagem geralmente podem ser classificados em dois grupos: i) os materiais ricos em carbono (com elevada razão C/N) e ii) os materiais ricos em nitrogênio (com baixa razão C/N), conforme descrito por De Souza *et al.*, (2020). O carbono serve como fonte de energia para os microrganismos, enquanto o nitrogênio é essencial à síntese de proteínas, conforme apontado por Brito (2017). Em seu trabalho intitulado “Avaliação do processo de compostagem considerando a relação carbono/nitrogênio”, Brietzke (2017) nos traz que durante a decomposição aeróbia ativa, o consumo de carbono (C) pelos microrganismos é de 15 a 30 vezes maior do que o de nitrogênio (N). A autora aborda estudos como os de Epstein (2011), que nos diz que os microrganismos utilizam uma parte de N para cada 30 partes (em peso) de C, sugerindo a razão C/N em 30:1, seja a mais viável para uma compostagem eficiente. No entanto, Kiehl (2004) afirma que em termos gerais, as razões C/N entre 25 e 35 promovem melhores condições à compostagem. A autora Brietzke, (2017) também aborda que as relações C/N abaixo de 10:1 podem levar à volatilização de nitrogênio, enquanto que entre 25:1 e 30:1 são consideradas ótimas. Relações entre 30:1 e 50:1 aceleram a decomposição, e acima de 50:1 indicam deficiência de nitrogênio, prolongando o tempo de maturação. Estudos de Mendes Silva et al (2019) indicam que resíduos com alta relação C/N promovem maior estabilidade e qualidade no composto final.

Umidade: A faixa ideal de umidade no processo de compostagem recomendada por

Souza *et al.* (2021) e Silva (2015) está entre 40 % e 60 %, porém para Monteiro (2016) e pela legislação brasileira, essa faixa é de 50 % (BRASIL 2009). Ainda de acordo com Silva (2015) e Monteiro (2016), a umidade abaixo de 40 %, faz com que ocorra a diminuição da atividade microbiana, comprometendo o processo de decomposição. Trabalhos de Oliveira Carneiro *et al.*, (2024), Vidori *et al.* (2022) e Lins *et al.* (2024) apresentam resultados que se enquadram nessas faixas.

Para Monteiro (2016), valores acima desse nível atrasam a decomposição e geram mau cheiro ao processo devido a decomposição anaeróbica.

Temperatura: Oliveira Carneiro *et al.* (2024) destacam que um processo eficiente de compostagem deve passar por três fases térmicas: mesofílica, termofílica e criofílica, cada uma desempenhando um papel essencial para a atividade microbiana. Na fase mesofílica, microrganismos atuam sob temperaturas moderadas, iniciando a degradação da matéria orgânica. A fase termofílica, caracterizada por temperaturas entre 50 °C e 65 °C, promove a decomposição acelerada da matéria orgânica, sendo fundamental para a higienização do composto (Monteiro, 2016). Por fim, a fase criofílica ocorre com a redução gradual da temperatura, aproximando-se das condições ambientais e estabilizando o composto Oliveira Carneiro *et al.* (2024). Azevedo & Vilela (2019) apontam que a etapa de maior atividade na degradação do composto ocorre quando a temperatura se mantém na faixa de 45 °C a 65 °C.

Estudos de Vidori *et al.* (2022), e Oliveira Carneiro *et al.* (2024) indicam que, em determinados experimentos, a temperatura não atingiu valores superiores a 42 °C, impossibilitando a fase termofílica. Enquanto Lins *et al.* (2024) e Santos (2023), atingiram todas as fases térmicas, com temperaturas superiores a 45 °C. Os autores enfatizam a importância de que todas as fases térmicas sejam alcançadas para um composto de qualidade. Além disso, Souza (2018) ressalta que o revolvimento periódico da massa de compostagem contribui para a homogeneização da umidade e a manutenção da temperatura ao longo do processo, favorecendo sua eficiência.

Oxigenação: Inácio & Miller (2009) destacam que para manter a compostagem oxigenada, é importante controlar o excesso de umidade. Pois, altos níveis de umidade no composto podem bloquear a circulação de ar dentro da composteira, dificultando a oxigenação.

A presença constante de oxigênio evita a formação de gases indesejáveis e odores desagradáveis, garantindo um processo mais higiênico e eficiente. Esse efeito torna o método aerado mais vantajoso, especialmente para a compostagem doméstica, pois além de otimizar a degradação dos resíduos, contribui para a manutenção de um ambiente mais estável e equilibrado (Vidore *et al.*, 2022).

Conforme detalhado por Melo & Duarte (2019), outra forma de garantir a circulação de ar é através da mistura regular do material a ser compostado, o que cria espaços vazios (poros) onde o ar pode circular e fornecer o oxigênio. Segundo esses autores, o uso de técnicas como a aeração forçada e o revolvimento periódico dos resíduos são estratégias recomendadas para evitar a compactação e promover a oxigenação. Vidore *et al.* (2022) comprovaram que a aeração é um fator essencial para o sucesso da compostagem, pois, ao comparar com métodos sem oxigenação adequada, constataram que a compostagem aerada apresentou maior eficiência. A maior disponibilidade de oxigênio acelerou a decomposição da matéria orgânica, resultando em um volume mais significativo de chorume.

Brito (2006), destaca que a aeração é um dos fatores primordiais no processo de compostagem, influenciando diretamente a eficiência da decomposição da matéria orgânica. Segundo o autor supracitado o revolvimento deve ser realizado periodicamente, de três em três dias, por favorecer a atividade microbiana, promover a degradação mais eficiente dos compostos orgânicos, e contribuir para a homogeneização da massa e auxilia na fragmentação das partículas acelerando o processo de estabilização do composto.

Tamanho dos Resíduos: A fragmentação dos materiais utilizados na compostagem (resíduos orgânicos) aumenta a área de contato para o acesso aos microrganismos, acelerando a sua decomposição (Monteiro 2016; De souza et al, 2020). De acordo com Oliveira *et al.* (2024) o tamanho das partículas dos resíduos pode influenciar o tempo de decomposição.

No processo de compostagem, o tamanho das partículas deve estar entre dois e oito centímetros para garantir uma decomposição eficiente. Partículas menores que esse intervalo podem exigir a utilização de sistemas de aeração forçada para evitar a compactação e manter o fluxo de oxigênio adequado. Por outro lado, partículas com dimensões superiores podem ser mais adequadas para pilhas estáticas, sem a necessidade de arejamento forçado (Ruschel, 2013).

pH: De acordo com Lacerda *et al.* (2020), quando o chorume apresenta uma variação de pH entre 8,36 a 9,35, indica uma etapa de maturação dos compostos orgânicos oriundos do processo de compostagem. Esse intervalo é característico de uma compostagem bem conduzida, evidenciando a estabilização da matéria orgânica e a redução de compostos intermediários, como ácidos voláteis, que predominam nas fases iniciais do processo. O estudo reforça que o pH é um parâmetro essencial para monitorar o progresso da compostagem, sendo a estabilização uma condição indispensável para a produção de compostos seguros e agronomicamente eficazes. No anexo III da instrução normativa n°. 25/2009 (SDA/MAPA), é determinado que o pH ideal para a comercialização de compostos orgânicos de classe C, deve ser de no mínimo 6,5 (BRASIL 2009). Vale destacar que segundo Souza *et al.*, (2021), o pH é um dos fatores que pode demonstrar a segurança e eficácia da compostagem e das condições favoráveis para utilização do composto orgânico como adubo.

Trabalhos como os de Vidori et al. (2022) e de Lins et al., (2024) constataram faixas de pH variando entre 7 e 9, encontrando-se dentro das faixas ideais de acordo com as exigências da legislação.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A eficiência do processo de compostagem está diretamente ligada ao equilíbrio de parâmetros físico-químicos essenciais, que influenciam tanto a degradação da matéria orgânica quanto a qualidade do composto final. A proporção ideal entre carbono e nitrogênio deve situar-se entre a faixa de 25:1 a 50:1, garantindo um ambiente favorável à atividade microbiana e evitando perdas excessivas de nitrogênio por volatilização.

A umidade deve ser mantida entre 40 % e 60 %, prevenindo tanto a compactação, que reduz a oxigenação, quanto a desidratação, que compromete a atividade biológica.

A temperatura do processo deve seguir um ciclo térmico completo, passando pelas fases mesofílica, termofílica e criofílica. Durante a fase termofílica, temperaturas entre 50 °C e 65 °C são necessárias para a higienização e a aceleração da decomposição da matéria orgânica. O não atingimento dessa faixa pode comprometer a eficiência do processo de compostagem e a qualidade do produto final.

A oxigenação adequada, obtida pelo revolvimento periódico da pilha, pelo menos a cada três dias por semana, contribui para a manutenção da temperatura e evita processos anaeróbicos, que resultam na geração de odores desagradáveis. O tamanho dos resíduos também desempenha um papel fundamental na velocidade de decomposição, sendo recomendado tamanho fragmentar o tamanho das partículas entre dois e oito centímetros, aumentando a superfície de contato, sem comprometer a circulação de ar e garantindo uma decomposição eficiente.

Quanto ao pH, a estabilização na faixa entre 6,5 e 9 indica um composto bem maturado e adequado para aplicação no solo.

O controle rigoroso desses parâmetros assegura um processo de compostagem eficiente e sustentável, resultando em um fertilizante orgânico de qualidade, capaz de melhorar as

condições do solo e reduzir impactos ambientais.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M. D. S. S.; DA FRARE, L. L.; LEITE, L. A.; MOTA, H. M. F.; DE OLIVEIRA, L. D. S. Processo de compostagem à base de Murumuru (*Astrocaryum* spp.) e seu uso como substratos. **Agrotropica**, v. 30, p. 109-118, 2018. DOI: 10.21757/0103-3816.2018v30n2p109-118.

AZEVEDO, M. A.; VILELA, N. M. S. Avaliação da eficiência dos processos de compostagem por reviramento e aeração forçada no tratamento de resíduos sólidos orgânicos. **Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental**, 2019, p. III104_1-III104_7.

BRASIL, MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução normativa nº 25 de 23 de julho de 2009**. Disponível em: <https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=recuperarTextoAtoTematicaPortal&codigoTematica=1229186>. Acesso em: 19 jan. 2025

BRIETZKE, D. T. **Avaliação do processo de compostagem considerando a relação carbono/nitrogênio**. 2017. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2017. Disponível em: <https://core.ac.uk/reader/79834670>. Acesso em: 12 jan. 2025.

BRITO, M. L. Compostagem para a agricultura biológica. In: **Manual de agricultura biológica- Terras de Bouro**. Ponte de Lima: Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, 2006. Cap. 3, p. 119-138. Disponível em: http://www.actuar.acd.org/uploads/5/6/8/7/5687387/manual_ab_terrass_bouro.pdf. Acesso em: 19 jan. 2025.

BRITO, L. M. **Compostagem, fertilização do solo e substratos**. [S.l.]: Agrobok, 2017. 184 p.

DA ROSA, L. O.; DE SOUZA, T. P.; DE OLIVEIRA, V. F.; CORRÊA, L. B.; CORRÊA, É. K. Valorização dos resíduos orgânicos do setor de hortifrutigranjeiro pelo processo de compostagem doméstica. **Semioses**, v. 13, n. 2, p. 1–12, 2019. DOI: <https://doi.org/10.15202/1981996x.2019v13n2p1>. Acesso em: 24 jan. 2025.

DA SILVA, P. V. R.; SIQUEIRA, M. M. C.; RODRIGUES, V. K. F.; SILVA, A. L. C. de L.; DE REZENDE, M. S. R.; DOS SANTOS, V. G.; DA SILVA, E. L.; DE SANTANA, B. de F.

M. Microrganismos na compostagem e os fatores interferentes durante o processo. **Revista Foco**, v. 16, n. 9, p. e2862, 2023. DOI: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n9-041>.

DE ASSIS BARONY, F. J.; SILVA, C. Q.; NETO, A. S.; COSTA, I. S. B. Continuidade dos estudos sobre a composteira doméstica no CEFET-MG Campus Timóteo com vistas à solução individual. **Congresso Nacional de Engenharia Ambiental**, v. 15, n. 24, p. III-042, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.55449/congea.15.24.III-042>

DE SOUZA, L. A.; DO CARMO, D. D. F.; DA SILVA, F. C.; PAIVA, W. D. M. L. Análise dos principais parâmetros que influenciam a compostagem de resíduos sólidos urbanos. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 3, 2020. Disponível em: <https://revistabrasileirademeioambiente.com/index.php/RVBMA/article/view/390>. Acesso em: 19 jan. 2025.

DOS SANTOS, K. L.; PANIZZON, J.; RODRIGUES, T. F.; MATTILA, H.; JAHNO, V. D. O ensino da compostagem doméstica como instrumento para promoção da economia circular em sistemas de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 6, p. 296-319, 2022. DOI: 10.34024/revbea.2022.v17.13341. Acesso em: 19 jan. 2025.

EPSTEIN, E. **Industrial Composting: Environmental Engineering and Facilities Management**. Taylor and Francis, 2011.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

INÁCIO, C. d. T.; MILLER, P. Compostagem: ciência e prática aplicadas à gestão de resíduos. **Embrapa Solos**, v. 156, 2009. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/663578>. Acesso em: 19 jan. 2025.

INÁCIO, C. de T. **Dinâmica de gases e emissões de metano em leiras de compostagem**. 2010. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Escola Politécnica e Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <https://objdig.ufrj.br/60/teses/768855.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2025.

LACERDA, K. A. P.; MORAES, J. V. de Q.; SILVA, Y. G.; OLIVEIRA, S. L. de. Compostagem: alternativa de aproveitamento dos resíduos sólidos utilizando diferentes modelos de composteiras. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 40753-40763, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n6-567>.

LINS, E. A. M.; STARCK, K.; LEÃO, N. D. S. R.; DE AGUIAR ARRUDA, Y. L.; CAVALCANTI, F. M. Análise dos sistemas de compostagem em escala piloto. **7º Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade**, 2024.

MELO, C. X. de; DUARTE, S. T. V. G. Análise da compostagem como técnica sustentável no gerenciamento dos resíduos sólidos. **Latin American Journal of Business Management**, v. 9, n. 2, 2019. Disponível em: <https://www.lajbm.com.br/journal/article/view/507>. Acesso em: 19 jan. 2025.

MENDES SILVA, D.; CHAVES SILVA, ; VIERA LEITÃO, K.; PIRES MUNIZ, V. O uso de compostagem doméstica na produção de adubo para hortas domiciliares. **MIX Sustentável**, v. 5, n. 4, p. 63–70, 2019. DOI: 10.29183/2447-3073.MIX2019.v5.n4.63-70. Disponível em: <https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/mixsustentavel/article/view/3660>. Acesso em: 27 jan. 2025.

MIHELIC, J. R. Engenharia Ambiental: fundamentos, sustentabilidade e projeto. [S.l.]: Rio de Janeiro: LTC, 2017. ISBN 9788521634881. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Engenharia-Ambiental-Fundamentos-Sustentabilidade-Projeto/dp/8521634552>. Acesso em: 19 jan. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. Disponível em: <https://www.huciteceditora.com.br/produto/o-desafio-do-conhecimento-pesquisa-qualitativa-em-saude-12a-edicao/>. Acesso em: 19 jan. 2025.

MONTEIRO, J. A. V. Benefícios da compostagem doméstica de resíduos orgânicos. **Revista Educação Ambiental em Ação**, v. 20, n. 77, p. 1, 2016.

OLIVEIRA CARNEIRO, G.; OLÍMPIO DO NASCIMENTO, J.; MOTA FRANÇA DOS SANTOS, L.; BARBOSA PRAGANA, R. Avaliação da qualidade do composto orgânico produzido por meio de compostagem doméstica. **Revista Geama**, v. 10, n. 1, p. 20-27, 2024. Disponível em: <https://www.journals.ufrpe.br/index.php/geama/article/view/5479>. Acesso em: 19 jan. 2025.

RUSCHEL, C. D. B. V. **Compostagem de resíduos vegetais por diferentes métodos de aeração**. 2013. 60f. Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo)- Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Agronomia. 2013. disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/108404>. Acesso em: 19 jan. 2025.

SANTOS. Ulisses Balieiro. **Compostagem domiciliar: estudo de caso em uma residência no município de Laranjal do Jari - AP**. 2023. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) – Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2024.

SILVA, M. A.; MARTINS, E. S.; AMARAL, W. K.; SILVA, H. S.; MARTINES, E. A. **Compostagem: experimentação problematizadora e recurso interdisciplinar no ensino de química**. *Química Nova na Escola*, v. 37, n. 1, p. 71-81, 2015.

SOUZA, Rejane Pereira. **Uso de resíduos de papel em compostagem agrícola**. 2018. 145 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/NCAP-AZXRLV>. Acesso em: 19 jan. 2025.

SOUZA, L. A. de; CARMO, D. F. do; SILVA, F. C. da; PAIVA, W. M. L. **Análise dos principais parâmetros que influenciam a compostagem de resíduos sólidos urbanos**. *Revista Brasileira de Meio Ambiente*, v. 8, n. 3, p. 194-212, 2020. Disponível em: <<https://revistabrasileirademeioambiente.com/index.php/RVBMA/article/view/390>>. Acesso em: 29 jan. 2025.

SOUZA, T. M. D.; SOUZA, K. F. D.; ROSA, L. O. D.; CORRÊA, É. K.; CORRÊA, L. B. **Avaliação da fitotoxicidade, pH e condutividade elétrica de um composto orgânico oriundo de compostagem doméstica**. 2021. Disponível em: <file:///D:/Downloads/AVALIA%C3%87%C3%83O%20DA%20FITOTOXICIDADE%20pH%20E%20CONDUTIVIDADE%20EL%C3%89TRICA%20DE%20UM%20COMPOSTO%20ORG%C3%82NICO%20ORIUNDO%20DE%20COMPOSTAGEM%20DOM%C3%89STICA.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2025.

VALENTE, BS; XAVIER, E. G.; MORSELLI, TBTGA; JAHNKE, DS; BRUM JR, B.; CABRERA, BR; LOPES, DCN **Fatores que afetam o desenvolvimento da compostagem de resíduos orgânicos**. *Arquivos de Zootecnia*, v. 58, n. 224, pág. 59-85, 2009. DOI : <https://doi.org/10.21071/az.v58i224.5074>. Acesso em: 24 jan. 2025.

VASCONCELOS, O. L. S.; DE CARVALHO MARQUES, G. E.; LORENA, R. B.; NOJOSA, E. C. N. **Métodos de compostagem doméstica de materiais orgânicos produzidos em ambiente urbano**. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 4, p. 40341-40353, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n4-477>. Acesso em: 24 jan. 2025.

VIDORI, A., BRAATZ, K. V., & GIROTTO, S. B. F. T. **Comparativo entre três métodos de compostagem de resíduos orgânicos de origem doméstica**. In *Fórum Internacional de Resíduos Sólidos-Anais* V. 13, N. 13. 2022.